

Créer des diapositives efficaces

Quoi?

Des diapositives efficaces, ce sont des diapositives qui favorisent l'engagement cognitif des personnes apprenantes pour favoriser les apprentissages.

Les diapositives doivent guider la personne apprenante à sélectionner les informations pertinentes, à les organiser dans une représentation cognitive cohérente et à les intégrer avec d'autres connaissances pertinentes.

Trois observations sur le cerveau

(Théorie cognitive de l'apprentissage en contexte multimédia de R. Mayer)

Deux canaux pour traiter l'information: **le canal auditif et le canal visuel**

Mémoire de travail à une capacité limitée: **5 à 7 nouveaux éléments** simultanément

L'apprentissage s'opère lorsque la personne apprenante **s'engage dans un processus de traitement de l'information**

Pourquoi?

Créer des diapositives efficaces permet de :

- Diminuer la charge cognitive
- Faciliter le traitement de l'information et minimiser le traitement d'informations superflues

Ultimement favoriser l'apprentissage

Pour citer: Lemieux, K. (2023) **Créer des diapositives efficaces**. Centre universitaire de formation continue, Université de Sherbrooke. CC BY 4.0

Comment?

Voici un exemple d'une diapositive améliorée en tenant compte des quatre grandes recommandations:

- Varier les modalités
- Guider l'attention
- Réduire la complexité
- Engager dans la réflexion

Ces recommandations permettent d'améliorer vos diapositives tout en favorisant les apprentissages.

Trois de ces recommandations sont directement associées aux trois observations sur le cerveau de la théorie de l'apprentissage multimédia (présentées dans la section Quoi?).

Avant

Exemple « G. Wallas et son modèle »

Graham Wallas et le modèle du processus créatif

Né à Monkwearmouth, dans le Sunderland, Graham Wallas fait ses études à la Shrewsbury School et au Corpus Christi College, à Oxford. C'est à Oxford que Wallas abandonne sa religion. Il enseigne à la Highgate School jusqu'en 1885, date à laquelle il démissionne plutôt que de participer à la communion.

Wallas rejoint la Société Fabian en avril 1886, à la suite de ses amis Sidney Webb et George Bernard Shaw. Il devient président du comité de gestion scolaire du conseil en 1897. L'encouragement de la réforme de l'enseignement et l'amélioration du niveau académique dans les écoles publiques ont été l'une de ses principales activités.

Dans *Idées de la pensée* (1926), il s'inspire des travaux de Hermann von Helmholtz et Henri Poincaré pour proposer l'un des premiers modèles complets du processus créatif - composé de quatre étapes : préparation, incubation, illumination et vérification - qui reste, encore aujourd'hui, très cité dans les ouvrages scientifiques sur la créativité.

Source : https://www.wikipedia.org/wiki/Graham_Wallas

Après

L'auteur ...

Graham Wallas
1858 - 1932

et son modèle

Diapos avant et après provenant de Gaulin, F. et Genest, D. (s.d.) pour des capsules pédagogiques efficaces. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.

Varier les modalités

- Utiliser un **visuel pertinent** et donner des **explications claires** qui appuient ce qui est montré
- Utiliser des **éléments graphiques** ou des **mots-clés** qui renforcent et complètent ce que vous avez à dire plutôt que la réplique exacte de ce qui est dit

Guider l'attention

- Quel message je veux faire passer? Éliminer les éléments superflus: texte, images, musique pas en lien avec le contenu principal
- Mettre en valeur les **éléments importants** au moment de les présenter

Réduire la complexité

- Utiliser l'**animation** pour faire apparaître les éléments étape par étape
- **Segmenter** les contenus en petits blocs
- Diffuser des **informations clés** (cibles à atteindre, éléments de base, terminologie, etc.) sur le contenu **avant** la formation

Engager dans la réflexion

- Engager intellectuellement les personnes apprenantes
- Ajouter des questions sur les points essentiels
- Faire appel à l'**apprentissage actif**

Les pédagogies actives:

Conseils pour la présentation visuelle des diapositives

Conserver entre 40 et 60 % d'espaces blancs appelés « zones de repos ». Elles permettent à l'œil de se reposer. Plus la diapositive est chargée, plus le temps nécessaire pour retrouver une information s'accroît.

40-60 %
d'espaces blancs

L'utilisation d'icônes facilite la compréhension et la mémorisation d'un message.

Opter pour des caractères sombres sur un fond clair. Les caractères noirs sur un fond blanc offrent le meilleur contraste.

 Caractères sombres sur fond clair

Caractères claires sur fond foncé

 [Contrast Checker - WebAim](#)

Pour la lecture à l'écran, utiliser des polices sans empattements (sans sérif).

Arial
Open Sans
Verdana

La taille minimale des caractères à l'écran est de 4 mm (~12 pt).

6 pt
8 pt
10 pt

12 pt Taille minimale

14 pt
16 pt
18 pt
24 pt

Ne pas utiliser plus de deux polices différentes.

2 polices

Pour aller plus loin:

- [Les basiques du graphisme](#)
- [Les 6 règles de base en communication visuelle](#)

Procéder à l'amélioration d'un diaporama peut être long. Allez-y progressivement. Ciblez les diapositives les plus chargées ou plus problématiques en premier.

Références

- Dambreville, S.C. et Bétrancourt, M. (2001). [Ergonomie des documents numériques](#). Documents numériques Gestion de contenu, pp.14. hal-00451208
- Gaulin, F. et Genest, D. (s.d.) pour des capsules pédagogiques efficaces. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.
- Mayer, R. (2011). *Applying the Science of Learning*. Pearson Education inc.
- Parmentier, J.-F. et Vicens, Q. (2019) *Enseigner dans le supérieur : méthodologie et pédagogies actives*. Dunod.
- Service de soutien à la formation. (s.d.) 10 principes de l'apprentissage multimédia. Université de Sherbrooke. CC BY NC SA